

Vol. II
No. 8
Enero - Abril
2025

Dr. C. Guillermo Calixto González Labrada

Profesor Titular y Consultante de la Universidad de Granma, Cuba. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Premio Nacional de Pedagogía (2022). Presidente del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica para Cuba. Coordinador del Proyecto Investigación Educación Rural (PIEER) de CESPE Cuba

guillermocalixtog@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-5850-6979>

Cómo citar este texto:

González Labrada, G. C. (2025) La Ruralidad y la Educación: una dialéctica multidimensional en la diversidad. Revista Holón. Vol. II, No. 8. Enero - Abril. 2025. Pp. 117-133. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: diciembre de 2024

Aceptado: enero de 2025

Publicado: Enero - Abril de 2025

Indexada y catalogado por:

LA RURALIDAD Y LA EDUCACIÓN: UNA DIALÉCTICA MULTIDIMENSIONAL EN LA DIVERSIDAD

Guillermo Calixto González Labrada

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor en la Universidad de Granma
Cuba.

<https://orcid.org/0009-0003-5850-6979>

guillermocalixtog@gmail.com

RESUMEN

El ensayo cuestiona la conceptualización tradicional de la educación con referencia en la dicotomía entre lo rural y lo urbano, que reduce la educación rural a lo que transcurre en las instituciones educacionales, subordinándolas al modelo urbano para desconocer las potencialidades multidimensionales endógenas del contexto rural en sí. La tesis está enfocada en la sistematicidad generalizadora de la epistemología transepistémica multidimensional de la diversidad de conocimientos, con génesis en la Educación Rural, como base praxiológica y metodológica para acciones auto experimentales, que reflejan la inexactitud y utopía hacia lo ignoto, para incentivar intercambio científico y de experiencias de conocimientos cotidianos con rigor ético, estético, axiológico de armonía con el ambiente. El resultado permite hilvanar una arista que revela la trascendencia de constructos propios como íconos culturales para el estudio de la ruralidad, la aproximación metodológica para asentar una motivación relacional diversa y la combinación conceptual que establece una ruptura con la tradición. Estas ideas anteceden a la perspectiva transepistémica del conocimiento diverso, la cual enfatiza la redirección didáctico-metodológica sostenible en el multimétodo de combinación multilineal conceptual diversa y el cierre con lo endógeno en el imaginario didáctico-metodológico. En este ensayo son expuestos resultados con referencia clave en el Proyecto de Investigación de Educación Rural (PIER) del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología en Pedagógica, integrado por un colectivo multinacional. Esta socialización es una incitación a un nuevo imaginario didáctico-metodológico para hacer emerger con un mínimo filosófico educacional, que sea reflejo de la riqueza de América Latina y el Caribe en su diversidad.

Palabras clave: ruralidad, educación, diversidad, episteme, método

RURALITY AND EDUCATION: A MULTIDIMENSIONAL DIALECTIC IN DIVERSITY

Abstract

This essay questions the traditional conceptualization of education based on the dichotomy between rural and urban, which reduces rural education to what happens in educational institutions, subordinating them to the urban model, thereby ignoring the endogenous multidimensional potential of the rural context itself. The thesis focuses on the generalizing systematicity of the multidimensional transepistemic epistemology of the diversity of knowledge, with its genesis in Rural Education, as a praxiological and methodological basis for self-experimental actions. This reflects the inaccuracy and utopia toward the unknown, in order to encourage scientific and experiential exchange of everyday knowledge with ethical, aesthetic, and axiological rigor in harmony with the environment. The result allows us to weave together an edge that reveals the transcendence of our own constructs

as cultural icons for the study of rurality, the methodological approach to establish a diverse relational motivation, and the conceptual combination that establishes a break with tradition. These ideas precede the transepistemic perspective of diverse knowledge, which emphasizes sustainable didactic-methodological redirection in the multi-method approach of diverse multilinear conceptual combinations and the closure of the didactic-methodological imaginary with the endogenous. This essay presents results with key references to the Rural Education Research Project (PIER) of the Latin American Center for Studies in Epistemology in Pedagogy, comprised of a multinational collective. This dissemination is an incitement to a new didactic-methodological imaginary, to emerge with a minimum of educational philosophy that reflects the richness of Latin America and the Caribbean in its diversity.

Keywords: rurality, education, diversity, episteme, method.

RURALIDADE E EDUCAÇÃO: UMA DIALÉTICA MULTIDIMENSIONAL NA DIVERSIDADE

Resumo

O ensaio questiona a conceptualização tradicional da educação baseada na dicotomia entre rural e urbano, que reduz a educação rural ao que acontece nas instituições educativas, subordinando-as ao modelo urbano e ignorando o potencial multidimensional endógeno do próprio contexto rural. A tese centra-se na sistematicidade generalizadora da epistemologia transepistêmica multidimensional da diversidade dos saberes, com origem na Educação do Campo, como base praxiológica e metodológica para ações autoexperimentais, que refletem a imprecisão e a utopia em relação ao desconhecido, para fomentar o intercâmbio científico e a vivência dos saberes quotidianos com rigor ético, estético e axiológico em harmonia com o meio. O resultado permite-nos tecer uma estrutura que revela a importância dos nossos próprios constructos como ícones culturais para o estudo da ruralidade, a abordagem metodológica para estabelecer uma motivação relacional diversa e a combinação conceptual que estabelece uma ruptura com a tradição. Estas ideias precedem a perspectiva transepistêmica do conhecimento diverso, que enfatiza o redireccionamento didático-metodológico sustentável no multimétodo da combinação conceptual multilinear diversa e o fechamento com o endógeno no imaginário didático-metodológico. Este ensaio apresenta resultados com referências-chave do Projeto de Investigação em Educação Rural (PIER) do Centro Latino-Americano de Estudos em Epistemologia em Pedagogia, composto por um coletivo multinacional. Esta socialização é um estímulo para que surja um novo imaginário didático-metodológico com uma filosofia educativa mínima, refletindo a riqueza da América Latina e das Caraíbas na sua diversidade.

Palavras-chave: ruralidade, educação, diversidade, epistémê, método.

RURALITÉ ET ÉDUCATION : UNE DIALECTIQUE MULTIDIMENSIONNELLE DE LA DIVERSITÉ

Résumé

L'essai remet en question la conceptualisation traditionnelle de l'éducation basée sur la dichotomie entre rural et urbain, qui réduit l'éducation rurale à ce qui se passe dans les institutions éducatives, les subordonnant au modèle urbain et ignorant le potentiel multidimensionnel endogène du contexte rural lui-même. La thèse se concentre sur la systématité généralisatrice de l'épistémologie transépistémique multidimensionnelle de la

diversité des connaissances, avec ses origines dans l'éducation rurale, comme base praxéologique et méthodologique pour des actions auto-expérimentales, qui reflètent l'inexactitude et l'utopie envers l'inconnu, pour encourager l'échange scientifique et les expériences de connaissances quotidiennes avec une rigueur éthique, esthétique et axiologique en harmonie avec l'environnement. Le résultat nous permet de tisser un cadre qui révèle l'importance de nos propres constructions en tant qu'icônes culturelles pour l'étude de la ruralité, l'approche méthodologique pour établir une motivation relationnelle diversifiée et la combinaison conceptuelle qui établit une rupture avec la tradition. Ces idées précèdent la perspective transépistémique des connaissances diverses, qui met l'accent sur la réorientation didactique-méthodologique durable dans la multi-méthode de combinaison multilinéaire conceptuelle diverse et la clôture avec l'endogène dans l'imaginaire didactique-méthodologique. Cet essai présente les résultats avec des références clés du Projet de recherche sur l'éducation rurale (PIER) du Centre latino-américain d'études en épistémologie pédagogique, composé d'un collectif multinational. Cette socialisation est une incitation à l'émergence d'un nouvel imaginaire didactique et méthodologique doté d'une philosophie éducative minimale, reflétant la richesse de l'Amérique latine et des Caraïbes dans sa diversité.

Mots-clés: ruralité, éducation, diversité, épistémè, méthode.

INTRODUCCIÓN

La ruralidad, con respecto a la urbanidad, posee un acercamiento singular con la naturaleza en el que se inserta el efecto de la acción humana transformadora, con reflejo tangible en la dispersión demográfica, el modo de actuación o de la actividad socioeconómica, el desarrollo tecnológico y ralentización de los adelantos científicos en la ruralidad que se ubican en desventaja en relación a la urbanidad. La apreciación más generalizada en la dicotomía entre ruralidad-urbanidad es un efecto intangible de subordinación e incapacidad de la primera para alcanzar niveles de desarrollos superiores manifiestos en la segunda.

Ese conjunto multifactorial que se implica en esta aseveración, incide en la actividad educacional con una dependencia sistemática en los modelos educacionales únicos, que reproducen los existentes en la urbanidad, invisibilizando las potencialidades rurales endógenas, tanto las propias para un desarrollo sostenible con la implicación del ser humano, como las de la naturaleza, con un proceso sustentable que pueden desenvolverse en unidad dialéctica que incorpora de manera singular la concatenación entre lo ancestral que acontece en las comunidades nativas y pueblos originarios y las constantes utopías autogeneradas por los sujetos implicados, portadores de niveles emocionales, vivencias y experiencias sociales precedentes.

La pretensión científico-práctica que enarbola esta exposición, considera que la reflexión crítica realizada, debe ser reflejo de una mixtura de colecciones, que no ignore la presencia tradicional de la selección cultural precedente, unidireccional, al paradigma organizacional del grado escolar, en un multicontexto determinado, que incapacita la incorporación de nutrientes endógenos socioculturales, socioeconómicos y lecturas científicas del conocimiento cotidiano para desencadenar alcances en umbrales ignotos.

Esa mixtura ha de recibir el influjo de las tecnologías de avanzada y de perspectivas novedosas como es el caso de la neuroeducación (Mora, 2014) que a criterio autoral complementan los resultados científicos alcanzados y les fortalecen, al posibilitar nuevos niveles conceptuales en concordancia con los cambios epocales. Sin desconocer, que desde CESPE se aportan en esta dirección importantes aportes diferenciadores que apuntan a no desconocer el ámbito rural. (Ariñez, 2023, 2024).

Las alternativas para un dimensionamiento de la educación rural, las que revelan rigor científico, se manifiestan de manera plural y variada, una de ellas es la vinculada al nodo electivo del campo didáctico-metodológico de la diversidad de conocimientos (González, 2023); la cual, aunque cuenta con el aval introductorio representado en la norma, es facilitadora del proceso de generalización diferenciador, no obstante no se han producido impactos tangibles masificados, por la preferencia hacia la tradición.

Esta postura es acompañada por el reduccionismo que mantiene inalterables las relaciones clásicas entre el sujeto-objeto y una dinámica del proceso enseñanza y aprendizaje (escolarizado) en contextos rurales, entre emisor-receptor que según las relaciones socioeducativas de los grupos clases del grado escolar; aunque este sea un grupo clase multigrado, o un grupo clase rural que poseen improntas sociales, culturales, de manifestaciones distintivas en la motivación, afecto y empatía que son necesarias a considerar.

A la par, las interrelaciones entre la dinámica sociocultural y la socioeducativa no son ubicadas en función del proceso de enseñanza y aprendizaje, introduciéndose una contradicción entre la dinámica social de los grupos socioculturales diversos y los grupos clases multigrado, al no incorporar las potencialidades de las interinfluencias del entorno, marcado por la naturaleza, ecosistemas plurales distintivos y la manera peculiar de armonizar con el ambiente. Estas apreciaciones tienen antecedentes de rigor científico en González (2023).

La concatenación de las aristas apuntadas, configura una situación problemática, que supera a los ambientes educacionales tradicionales, e involucra múltiples factores no siempre considerados, que, de hacerlo, serían válidos para un proceso de transformación continua desde lo endógeno, sin desconocer las interinfluencias plurales y heterogéneas al que es sometido el desarrollo rural.

La idea anterior, conlleva para incidir en una mejor comprensión de esta temática, al ubicar desde los inicios de este ensayo una definición operativa autoral alternativa sobre la ruralidad, como un constructo de alcance transdisciplinar holístico diverso de composición múltiple, generalmente situado en un multicontexto interrelacionado con la naturaleza sin una distribución espacial demográfica de proporciones micro y/o aislados, con un sustento socioeconómico distinguido por tecnologías tradicionales que no siempre son eco de la modernidad y procesos plurales ubicados como dependientes de los modelos urbanos.

Lo hasta aquí expuesto, estructura el sustento de la tesis de este ensayo: la sistematicidad generalizadora de la epistemología-transepistémica multidimensional multilineal de la diversidad de conocimientos, con génesis en la Educación Rural, que como base praxiológica y metodológica para acciones auto experimentales, reflejen la inexactitud del conocimiento, para sobre esa base, incentivar el intercambio científico y de experiencias cotidianas que no pierden el rigor científico, ético, estético, axiológico y con enlace de armonía con el ambiente.

DESARROLLO

La convocatoria de cambio desde la capacidad autogestora de los sujetos de ideas y conceptos de reflejo emocional y admisión de interinfluencias plurales, son razones para configurar un mensaje que a la vez que facilite la comprensión parcial, para no olvidar que todo conocimiento es inexacto e infinito, en dirección de continuidad a lo ignoto para instalar imaginarios alternativos y concretar utopías.

Íconos culturales para los estudios de la ruralidad en la América Latina y el Caribe

En la obra en proceso de publicación en la editorial Nova Educare, titulada: “Transepistemía multimetódica holística diversa a lo ignoto: grupos socioculturales diversos y multigrado” en detenimiento en la Educación Rural con intención indagativa por una perspectiva de límites en nuevos eslabones, al realizarse una aproximación a la diversidad de conocimientos, se afirma que es un constructo sistémico resultante de la condición humana, de composición sistémica disímil, que puede o no incorporar los efectos e impactos de las interinfluencias con el ambiente, ecosistemas plurales y la propia cultura en un tiempo y espacio determinado.

La misma está ubicada como sustento del conocimiento diverso, el cual es definido como representante simbólico cultural individual y/o social, que emerge por la acción subjetiva de los sujetos y le ubica como componente clave para la concatenación con los otros. Asimismo y con la intencionalidad de un mensaje conciso y de rápida captación, es incluida la definición operativa que declara: el conocimiento diverso es el mediador cultural individual y/o social entre el conocimiento instaurado y el desconocido, que admite interinfluencias disímiles en un tiempo y espacio concreto.

El entramado de esos constructos es el pretexto multirreferencial para el abordaje de antecedentes de la ruralidad en la cultura de la región de América Latina y el Caribe, reflejo de lo endógeno, que constituyen un cuerpo holístico multidimensional, para derivar interconexiones multilineales y un constructo epistémico válido para transrelación a límites ignotos.

En ella, existen constancia multitemática en el protagonismo de intelectuales, que por la trascendencia de sus obras han emergidos como íconos culturales para estudios de la ruralidad en la América Latina y el Caribe, que en selección intencionada son comentados.

La mención inicial, a dos obras que ocupan trascendencia en la evolución histórica conceptual de la temática: se ubican los estudios del destacado maestro argentino Iglesias (2007), desde la escuela unitaria y su reclamo por vínculos más horizontales; mientras que desde el ámbito nacional cubano, se nota el reflejo de lo acaecido a inicios del primer perfeccionamiento educacional y la perspectiva del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), en López, et. al., (1982) respecto a la atención que debe prestársele a la escuela rural cubana.

Estas anotaciones referenciales introductorias, no constituyen burbujas en el acontecer científico educacional de la región, sino continuidad de una persistencia por destacar lo propio presente en el pensamiento

filosófico educacional. Por ejemplo: José Martí (1853-1895) legó en sus obras conceptualizaciones, ensayos e ideas sintetizadoras de una centuria que posibilitan el conocimiento de una época clave de la nacionalidad cubana, hilvanada con los momentos fundacionales y con prospección de futuro.

La definición de educar, que sitúa al hombre como resumen de la época y debe flotar por encima de ella, es una expresión dialéctica multidimensional portadora del rol de los actores de la actividad humana como sujetos de los procesos, acompañada del reclamo de percibir a estos como expresión requerida de infinito amor con lo cual introduce un claro distanciamiento de las relaciones clásicas, excluyentes de estos aspectos.

La obligada síntesis de este ensayo demanda la búsqueda afinada y al respecto, con referencia en la selección de Cintio Vitier sobre Martí en la Educación, se oferta una multiplicidad de aristas martianas (Vitier, 2007) en las que son eco de su percepción en América Latina y el Caribe sobre la educación agrícola, la necesidad de talleres en vez de escuelas, el conocimiento de la naturaleza, el reclamo de "una campaña de ternura y de ciencia" (p. 294) y sobre todo establecer que "La escuela ambulante es la única que puede remediar la ignorancia campesina" (p. 294).

En esa compilación es clave resaltar que Martí, no se limita al nexo del ser humano con un objeto de estudio restringido, lo sitúa en el universo de la actividad con implicación emocional, en interacción con la naturaleza y en ella, el detenimiento en la educación rural. No declara la escuela rural, porque el alcance de sus mensajes es para todos los actores de la ruralidad. La existencia de otros hitos es salvada con la selección que sigue.

Samuel Feijóo, ese sociólogo y antropólogo argentino, centra sus estudios en la relación entre la sociedad y el campo, en un análisis de las transformaciones sociales, económicas y culturales en las zonas rurales de América Latina. Por su parte, Wilfredo Lam con su obra: *La jungla* (2024) promueve un nexo de la naturaleza y la ruralidad, al poseer un estilo que fusiona influencias del surrealismo europeo, elementos de la cultura afrocubana con arte primitivo, que pueden ser interpretados como representación simbólica de la naturaleza y su relación con lo rural.

En Nuestra América, para continuar con el arte pictórico son de obligada mención, el mexicano Diego Rivera: sus murales retratan la vida y las tradiciones rurales; la chilena Gabriela Mistral: destaca en su obra poética el reflejo de la vida en el campo y la importancia de la naturaleza; el colombiano Fernando Botero: con sus pinturas y esculturas representa la vida rural y campesina de su país; y el también mexicano Juan Rulfo: en la obra maestra "Pedro Páramo" retrata la vida en un pueblo rural de su país.

Las afirmaciones precedentes son sustentadas en el acercamiento a una selección bibliográfica en el espacio del siglo XXI, que reafirma la existencia de una configuración polisémica en torno a la ruralidad, al ser vinculante para estos referentes con la educación ambiental (Falcón y Céspedes, 2011); lo etnográfico y epistemológico para cuestionar a la cultura hegemónica dominante gestionada por el sistema educativo (Arias y Ortiz, 2019); la educación multigrado en escuelas indígenas (Vera y Peña, 2016); las aulas multigrado o el mito de la mala calidad de estas (Quílez y Vázquez, 2012).

Además, las acciones innovadoras en escuelas rurales (Jiménez, 2020); la interacción desde las universidades con la ruralidad (Pérez, 2004); la apropiación de definiciones de ruralidad y conceptualizar la pertinencia de modelos educativos (Gutiérrez et al, 2019); la lógica excluyente que invisibiliza el saber campesino y al proceso como complejo y multifacético (Almeida, 2007); y Paredes, et. al., (2015) en el empleo de la red social virtual (en este caso Facebook) de adolescentes que asisten a un colegio rururbano (re-definición argentina de Cardoso y Fritschy, 2012).

El mensaje reflexivo de este apartado es la posibilidad de una reconceptualización o de una resemantización con referentes en esencias en la trayectoria de la región, al incluir improntas subjetivas histórico-culturales de América Latina y el Caribe, recogidas en los constructos literarios, plásticos y ensayísticos de quienes en su época, no se limitaron a reproducir lo precedente; sino, a tejer interpretaciones que combinan lo ancestral y lo endógeno, con la necesaria atemperación de las interinfluencias propias de una cultura en desarrollo multidimensional en dirección a la universalidad.

Una aproximación metodológica para asentar la motivación relacional diversa.

Las memorias elaboradas en el Instituto Central de Ciencias Pedagógica (ICCP) de Cuba, ubica en las investigaciones pedagógicas del período 1970-2009 a una concepción sobre el trabajo en comunidades rurales y de montaña, de Turner Martí y López Hurtado, (1988) que sustenta los resultados conocidos en cómo desarrollar la comunicación en niños de zonas rurales, con impacto metodológico que enfatiza su validez universal, resaltado por ser viable la metodología que propugna para trascender los umbrales de las instituciones escolares y establecer metas en interacciones de actores socioculturales en las condiciones de un multicontexto rural.

Los aportes sobre la atención de estos aspectos en el multicontexto rural constituyen una necesaria base metodológica y cultural para desencadenar interacciones múltiples por un pensamiento multirrelacional diverso. Ese proceso marca la inflexión entre la didáctica tradicional y la que sitúa al sujeto de problematización en nexo con multiobjeto multidimensional multilineal, mediado por interinfluencias plurales. El mismo proporciona trascender la modelación única y dependiente de la educación urbana como proceso impulsor de sinergias para revertir la tradición y situar las potencialidades endógenas en opciones de desarrollo, para ello son sugeridas síntesis bibliográficas que pueden constituirse en resortes motivacionales para el cambio.

La combinación conceptual en la actividad cognoscitiva rural: ruptura con la tradición

La irrupción en la ciencia con el principio de la combinación de conocimientos de González Labrada, (2006) explicita la intencionalidad de los actores del proceso enseñanza-aprendizaje multigrado como sujetos del mismo, e incorporar la diversidad de conocimientos como núcleo, no como rasgo acompañante, sin desconocer la norma educativa. Se trata de una dirección didáctico-metodológica que asciende a escenarios socioeducativos jerárquicos el grupo clase multigrado (González Labrada, et. al., 2022) el cual posee admisión en el ámbito nacional (González, 2012-2013) e internalización en la colección MNED-UNICEF (2012).

Estudios caracterizadores realizados en América Latina y el Caribe relacionados con la educación rural reflejan estos resultados (Juárez, Olmos y Ríos, 2020) en vínculo con otras alternativas que emergen según las condicionantes del desarrollo y rasgos culturales. Hay un proceso ralentizado por la norma en el que están floreciendo los efectos intangibles, con la incorporación de opciones que reconocen, e incorpora los mismos a la actividad cognoscitiva.

Una enseñanza derivada de este proceso generalizador, de alternativa científica y/o experiencias de avanzada está focalizada en la necesidad de la comprensión, de que la mera aceptación de una opción científica por la norma educacional no es condición determinante, se requiere persistencia en el tiempo, con carácter masivo y la incorporación de la intencionalidad de los actores de la actividad cognoscitiva para que sean revertidos en sujetos de problematización de los procesos.

La continuidad, expresa en la motivación por la pertinencia, factibilidad, y la necesidad de los efectos provenientes de los planos subjetivos para incidir por un nuevo imaginario didáctico-metodológico, con núcleo en la diversidad de conocimientos, impulsan la argumentación de la didáctica combinativa (González, et. al., 2021) donde quedan sintetizadas funciones teórico-prácticas parciales y la reiteración de la necesidad epocal de admitir la didáctica en la metodología de la diversidad, en continuidad a la pedagogía de la diversidad que apareció a finales del siglo XX.

La impulsividad por decisiones cognitivas y emocionales debe ser acompañada de comprensiones incompletas y continua necesidad de perfeccionamientos como rasgos integrantes del conocimiento reconocidos en bibliografías especializadas, pero limitados a la inmovilidad con la prevalencia de las relaciones clásicas.

Una incursión, aún en los marcos epistémicos de la tradición, de énfasis en resemantizar al mantener intactas las ideas fundacionales del siglo XVII, de René Descartes (1596-1650) y Juan Amos Comenio (1592-1670), representantes de las relaciones sujeto-objeto y emisor-receptor, está contenida en la metodología del conocimiento diverso en la actividad cognoscitiva (González, 2023), que no obstante, es de destacar en ella un distanciamiento, al enfatizar la posición de núcleo en la diversidad de conocimientos como cualidad inherente a la condición humana, generadora de constructos diferenciables del sujeto en escenarios de despliegue.

Una perspectiva epistémico-transepistémica del conocimiento diverso

Lo expuesto es referencia para sucesivas modificaciones en dirección a una epistemología en perspectiva transepistémica en el nodo electivo del campo didáctico-metodológico de la diversidad de conocimientos, para direccionar combinaciones y complementos sobre la base de la capacidad autogestora de los sujetos con ideas, emociones propias, e incorporar lo precedente, el conocimiento en desarrollo en la estimulación de transrelaciones multidimensional multilineal continua.

La precedencia de resultados alternativos, ahora combinados y complementados con preceptos que posibilitan la concatenación del principio de la combinación de conocimientos (González Labrada, 2006), la tesis de la singularidad filosófica didáctica (González Labrada, et. al., 2022), las variantes de trabajo en el sector rural

con concepción del trabajo en el multigrado (González Labrada y Pérez Hidalgo, 2012), la metodología del conocimiento diverso en la actividad cognoscitiva (González Labrada, 2023), facilitan configurar una confluencia conceptual diversa (González, Viltre y Díaz-Granados, 2023) complementada con aportaciones cuestionadoras de la epistemología de primer orden. (Luhmann, 1996; Morin, 1999)

El constructo resultante es portador de una transrelación representada en una episteme en relación dialéctica con un proceso transepistémico, el cual posee una matriz diferenciable en: la diversidad de conocimientos, el conocimiento diverso, transrelaciones multidimensional multilineal y la particularidad de la confluencia conceptual diversa que constituyen multirreferencia para la reconceptualización del sistema de componentes didácticos con distinciones en la propuesta de Álvarez de Zayas (2004) con el problema didáctico; y las definiciones teórico y operativa del conocimiento diverso (González, 2023).

La resultante de ese proceso alcanza tangibilidad en el sistema didáctico-metodológico compuesto por el sistema de componentes didáctico-metodológicos de la diversidad de conocimientos, en el cual las relaciones sujeto-objeto, y la de emisor-receptor son transformadas con la ubicación de la correspondiente al sujeto de problematización, en nexos con el multiobjeto multidimensional multilineal de interconexiones sucesivas mediados por interinfluencias plurales.

Todos los sujetos en esas nuevas relaciones, al unísono, devienen en sujetos de problematización: sujeto problematizador, sujeto problematizado, sujeto mediador y sujeto en roles complementarios. Es desmontado el mito de que sólo los emisores poseen el atributo informacional, y aparecen los sujetos de problematización en capacidad individual-social de emisores y receptores de ideas y conceptos que poseen la incorporación de la cultura acumulada modificada por la actualización, y a la vez, contextualizadas con el conocimiento cultural difuso, símbolo de la comprensión incompleta que generan los implicados.

Una redirección didáctico-metodológica sostenible en el multimétodo de combinación multilineal conceptual diverso

Este es un apartado que refleja el efecto transformador respecto a momentos precedentes y su comprensión requiere ubicación intertextual. En primer lugar, la referencia a González Labrada, (2023) que define al:

“Método de la combinación conceptual diversa: direcciona la intencionalidad por un todo diverso, incluyente de la heterogeneidad del conocimiento, para trascender a una selección cultural múltiple y conformar series conceptuales de relaciones con la revelación didáctico-metodológica de la no linealidad entre la información y el conocimiento incluyente de las lineales e interconceptuales en vínculo con las sociodidácticas; y las lógicas metodológicas de predominio problémico para sustentar búsquedas parciales por los sujetos, y alcanzar nuevas síntesis. Su procedimiento clave, el diálogo de problematización prospectivo creativo”. (p. 2)

Esta es una pretensión resemantizar en tránsito re-conceptualizador como se apunta en el prólogo de ese libro, y la asunción del autor de introducir un rejuego en las fronteras de la epistemología tradicional para desdibujar la inmovilidad de estas, como provocación trascendente.

Ello, en continuidad es retomado en el texto en proceso en la Editorial Nova Educare denominado: Epistemología de la educación diversa: singularidad en la ruralidad latinoamericana; pero ahora lo presente en entre líneas resulta explícito en una nueva definición en la que se destaca que: El Multimétodo de combinación multirrelacional conceptual diversa posee como procedimientos clave el dialógico de problematización prospectivo creativo, para configurar una multidirección en la que son combinados y complementados los métodos científicos, los propios de la pedagogía, la didáctica y las metodologías con énfasis multicontextual histórico sociocultural ambiental que proyecta una diferenciación de casos en la dinámica de los sujetos en el proceso de problematización.

En este nuevo eslabón, a diferencia del anterior, son explicitadas la interacción de la capacidad declarada, de la diversidad como cualidad inherente a la condición humana, la configuración multidireccional y la diferenciación de casos desde la dinámica de los sujetos de problematización. Ahora la dirección de cualquier proceso en la actividad cognoscitiva es redireccionada en apego a la mixtura de la combinación, el complemento y concreción en procesos de rasgos múltiples.

Lo endógeno en el imaginario didáctico-metodológico: concreción de utopías

El proyecto de investigación de la educación rural (PIER) con núcleo en el nodo electivo del campo didáctico-metodológico de la diversidad de conocimientos en el despliegue de las líneas investigativas del Centro Latinoamericano de Estudios Epistemológicos en Pedagogía “Paulo Freire” (CESPE) en su resultado inicial, concluido a finales de 2023 y en proceso de publicación en la Editorial Nova Educare, titulado: “Epistemología de la educación diversa: Singularidad en la ruralidad latinoamericana” esboza una aproximación, con distanciamiento de la tradicionalidad, direccionada a una multirrelación en perspectiva multidimensional a lo ignoto, que en esta ocasión se referencia y enlaza con una panorámica del estado del arte vinculante de la ruralidad, el multigrado, la educación y el campo didáctico-metodológico que reafirma las conclusiones parciales de ese proceso.

La ruralidad es un constructo de ubicación referencial universal y tratamiento reductivo desde la educación rural, entendida esta en el escenario de escolarización, lo cual induce la invisibilidad y potencialidad para la proyección de un proceso educacional diverso transdisciplinar holístico diverso de composición multidimensional multilineal de interacciones multidireccional a lo ignoto.

Esta perspectiva es afín a la reconceptualización en argumentación de la ruralidad y el efecto en el imaginario didáctico-metodológico para motivar relatorías emergentes portadoras de rasgos heterogéneos, diferentes, análogos, desconocidos, que le acompañan y que aquí son simbolizados en el campo didáctico-metodológico de la diversidad de conocimientos, sustento de síntesis personalizadas provenientes de la

autogestión de ideas, conceptos y emociones de los sujetos, de precedencia social mediadas por interinfluencias plurales.

La utopía por esta reconceptualización está en desarrollo, si se produce una relectura de bibliografías plurales sobre la vinculación entre ruralidad, multigrado, educación, didáctica y metodologías acompañadas de los efectos subjetivos, devienen como evidencias de reconceptualizaciones aportadas y reforzamiento a nuevas utopías.

La afirmación de una presencia polisémica en el constructo de la ruralidad presenta una aproximación alternativa en las definiciones producto del accionar científico de PIER-CESPE las cuales son posicionadas a modo de mostrar objetivaciones en búsqueda de consensos que incidan en la transformación. Ellas son:

- La Educación diversa como el proceso intencional, propio de la condición humana, de multiinfluencia sistémicas, asistémicas y de complementariedad que confluyen en un multicontexto histórico social cultural ambiental determinado que condicionan la formación de los sujetos con revelación ética, estética, axiológica y manera de armonizar la sostenibilidad sociocultural con la sustentación del medio natural.
- La Educación diversa rural -acepción singularizada- es definida como: El meso proceso de transmisión sociocultural diversa con referente en la educación escolarizada, cuyas influencias originan un multicampo que confluyen en un contexto histórico-social cultural ambiental concreto en el cual transcurre la formación de la personalidad con atributos éticos, estéticos, axiológicos y el modo de comprensión de la armonía con el medio ambiente.

Y estas en efecto en la Escuela rural, definida como el núcleo de transmisión de la selección cultural diversa intencionada mediante los sujetos implicados con la combinación conceptual de lo precedente con lo contemporáneo, desde multirreferencia, multicontexto que concatena los diferentes campos de acción y del saber e incluye las fuentes digitales, y reconoce la influencia y complementariedad que ejercen los grupos socioculturales diversos en los sujetos, todo ello concretado en aspiraciones éticas, estéticas, axiológicas y modos de comprensión de la armonía con el medio ambiente.

Otra revelación del mensaje de este apartado es localizado en el libro perteneciente a PIER-CESPE, en proceso de publicación en la Editorial Nova Educare con el título de “Transepistemia multimetódica holística diversa a lo ignoto: grupos socioculturales diversos” donde interactúan autores de varios países: Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela e hilvanan aportaciones teórico-prácticas con acercamientos a la realidad de los países pertenecientes para revelar la persistencia de reclamos de los actores de la educación rural en América Latina y el Caribe por transformar el imaginario existente y objetivizar un proceso que ya posee efecto en la subjetividad y requiere de decisiones para accionar por una práctica transformada.

En esta ocasión se socializan definiciones claves que de seguro incidirán en la construcción y aceleración del cambio.

La Transepistemia multimetódica diversa, como el constructo sistémico holístico diverso y de posibilidades hologramáticas resultantes de la condición humana, de composición sistémica multilínea disímil en la combinación y complemento de sistemas lineales-sistemas interconceptuales-sistemas no lineales, con posible eco de las interinfluencias ambiental, ecosistemas plurales y de la propia cultura, que desde un multicontexto histórico socioeconómico y sociocultural ambiental diverso, configura transrelaciones multidireccional continuas a la cultura de lo ignoto.

La Gestión de la lógica didáctico-metodológica del conocimiento diverso en el multicontexto de América Latina y el Caribe: el proceso sistémico de componentes sistémicos de inherencia a la condición humana, de intencionalidades para desmontar la tradición analítica, disciplinaria, lineal e introducir transrelaciones multidireccional continua a un pensamiento holístico diverso y de alcance hologramático en un multicontexto histórico socioeconómico cultural ambiental determinado que revela patrones éticos, estéticos, axiológicos y modo de armonizar con el ambiente comprometidos a configuraciones de constructos diversos.

Los Grupos socioculturales diversos, como el constructo conceptual resultante de la intencionalidad de los sujetos partícipes en la actividad socioeconómico cultural en un contexto histórico sociocultural determinado en el cual se revelan condicionamientos éticos, estéticos, sociológicos y manera de percibir la armonía con el medio ambiente.

Y todos ellos, en incidencia en los Grupos clases multigrado, como el establecimiento intencionado de una organización con núcleo en la combinación y complementariedad conceptual que asume como nodo común la diversidad cultural en un contexto determinado (en instituciones escolares espacio áulico), de interacciones de diferentes niveles socioculturales cognitivos y emocionales, concretados en aspiraciones éticas, estéticas, axiológicas y modos de comprensión de la armonía con el medio ambiente.

CONCLUSIONES

La utopía, como meta modelada en la tesis del inicio de este ensayo es clave para afirmar en el conocimiento tradicional la existencia de rasgos silenciosos que direccionan dependencia y exclusión de la impronta emocional, de efecto axiológico en las definiciones, como ocurre en la ruralidad, la cual es abstraída del entorno natural e introducida una enmarcación en la dicotomía urbanidad-ruralidad.

La opción de posible transformación está sustentada en el constructo epistémico-transepistémico del conocimiento diverso y con él, la sinergia del sujeto de problematización en interacciones sucesivas y plurales con multiobjeto multidimensional multilínea en multidirección a lo ignoto mediado por interinfluencias plurales en un multicontexto determinado donde quedan revelados en un todo inclusivo y al unísono rasgos cognitivos, emocionales, éticos, estéticos, axiológicos y manera de armonizar con el ambiente.

La opción alternativa de la epistemia en perspectiva transepistémica como constructo multidimensional multilínea es pertinente y factible para la intención de un nuevo imaginario didáctico-metodológico impulsor de relatorías alternativas con multirreferencia en el conocimiento diverso y desde él, configurar una interrelación

entre lo rural y la educación que trascienda lo imperante en la tradición, y se instale un nuevo imaginario, síntesis de reclamos sentidos en la cultura ancestral, multicultural e intercultural en desarrollo en América Latina y el Caribe.

Un valor acompañante de este proceso innovador, es la incorporación del rol decolonizador del conocimiento y el desmontaje de mitos didáctico-metodológicos expresos en la cotidianidad de cualquiera de los procesos de la actividad cognoscitiva en la ruralidad, con la jerarquía de una relectura del conocimiento cotidiano diverso de efecto transformador para la factibilidad de síntesis multidimensional multilineal en la dinámica múltiple de un escenario microsocial de reflejo irrepetible por la interacción de la condición humana, la naturaleza y el efecto de interpretaciones sociales.

REFERENCIAS

- Almeida Aguiar, M. V. (2007). *El aporte del conocimiento local a el desarrollo rural: un estudio de caso sobre el uso de la biodiversidad en dos comunidades campesinas tradicionales del estado de mato grosso-Brasil*. [Tesis de doctorado en Ciencias Agrarias]; Universidad de Córdoba, España.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=54225>
- Álvarez de Zayas, C. M. (2004). *Hacia una escuela de excelencia*. Editorial Pueblo y Educación.
- Arias Ortega, K., Ortiz Velosa, E. Implicancias de la sociedad y cultura hegemónica en la educación escolar en contexto mapuche (Chile): una crítica epistemológica. *Revista Espacios*, 40(12).
<https://www.revistaespacios.com/a19v40n12/a19v40n12p09.pdf>
- Ariñez Castel, C. A. (2023). *Visiones latinoamericanas de la neuroeducación. Vol I*. Sello Editorial Nova Educare. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE).
<https://zenodo.org/records/7749207>
- Ariñez Castel, C. A. (2023). *Neuroeducación y formación de Neuroeducadores. Nuevos aportes Teóricos, Metodológicos y Prácticos desde América Latina. Volumen II*. Sello Editorial Nova Educare. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE).
<https://zenodo.org/records/13369848>
- Cardoso, M. M., Fritschy, B. A. Revisión de la definición del espacio rururbano y sus criterios de delimitación. *Contribuciones Científicas GAEA*, 24. 27-39.
https://www.gaea.org.ar/contribuciones/CONTRIBUCIONES_2012/4.GAEA%20CONTRIBUCIONES_2012_CARDOSO.pdf
- Colectivo de autores. (2012). *La escuela primaria rural multigrado: un acercamiento didáctico-metodológico*. Ministerio de Educación de la república de Cuba-UNICEF.

- Falcón Castillo, H. V., Céspedes Quiala, A. (2011). La educación ambiental en la formación del maestro de la escuela primaria multigrado. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*. 3(30), agosto 2011.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8892811>
- González Labrada, G. C. (2006). *Modelo Pedagógico para la dirección del proceso en la Escuela Multigrado*. [Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas]; Universidad de Holguín.
- González Labrada, G. C., Pérez Hidalgo, A. (2012-2013). *Variantes de trabajo en el sector rural. Concepción del trabajo en el multigrado*. En XII Seminario Nacional para Educadores. pp. 2-6. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
- González Labrada, G.C., Noguera Matos, J.L., Rodríguez Sosa, S., Rodríguez Rodríguez. A. (2021). Didáctica Combinativa: opción para la diversidad en la actividad cognoscitiva. En: Experiencias docentes e investigadoras innovadoras en contextos universitarios iberoamericanos de: Pérez Martínez, V. M., Domínguez Martín, R., Torres Fernández, C., Tallón Rosales, S. (Coordinadores) (Eds.). (113-122). Editorial DyKynson.
<https://www.dykinson.com/libros/experiencias-docentes-e-investigadoras-innovadoras-en-contextos-universitarios-iberoamericanos/9788413779638/>
- González Labrada, G.C., Tenorio Troncoso, M.Y., Díaz Conde, J.E. (2022). Epistemología didáctica de los grupos clases multigrado. *REEA*. III(10), Agosto. 231-250.
<https://www.Eumed.net/es/revistas/revista-electronica-entrevista-academica>
- González Labrada, G. C. (2023). *Metodología del conocimiento diverso en la actividad cognoscitiva*. Sello Editorial Nova Educare. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. (CESPE).
<https://doi.org/10.5281/Zenodo.7791549>
- González Labrada, G.C., Viltre Calderón, C., Díaz-Granados Bricuyet, L. M. (2023). Confluencia conceptual diversa en la actividad cognoscitiva. *REEA*, III(12), (Agosto).
<http://www.eumed.net/es/revistas/revista-electronica-entrevista-academica>
- González Labrada, G.C (Coordinador) (2025) *Epistemología de la educación diversa: Singularidad en la ruralidad latinoamericana*. [Inédito] Sello Editorial Nova Educare. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. (CESPE)
- González Labrada, G.C (Coordinador) (2025) *Transepistemía multimetódica holística diversa a lo ignoto: grupos socioculturales diversos*. [Inédito] Sello Editorial Nova Educare. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. (CESPE)
- Gutiérrez A, D., Ortega G, M., Henao V, C., Torres V, C., Sánchez G, J. (2029) Modelo para la construcción colectiva de conocimiento para la ruralidad. *RIAA*, 10(2).
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6966538>

- Iglesias, L. F. (2007). *La escuela rural unitaria*. Sello Magisterio.
<http://www.edlumen.net/la-escuela-rural-unitaria>
- Jiménez Sánchez, J. (2020). Innovar desde la escuela rural. *Revista Participación Educativa*, 7(10), 33-47.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7459310>
- Juárez Bolaños, D., Olmos, A. E., Ríos-Osorio, E. (Ed.) (2020) *Educación en territorios rurales en Iberoamérica*.
<https://www.grade.org.pe/crear/recursos/educacion-en-territorios-rurales-en-iberoamerica/>
- López López, M., Pérez Miranda, C., Báxter Pérez, E., González Monagas, R. (1982). *La atención a la escuela rural*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
- Luhmann, N. (1996). *Teoría de la sociedad y pedagogía*. Barcelona: Paidós.
https://www.todostuslibros.com/libros/teoria-de-la-sociedad-y-pedagogia_978-84-493-0216-9
- Mora, F. (2014). *Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama*. Editorial Alianza. Madrid.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6170873>
- Morin, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Editorial Paidós Ibérica, Buenos Aires.
- Paredes L, A., Vitaliti, J. M., Aguirre, J., Strafile, S., Jara, C. (2015) Tipos de apoyo y la digitalización de las redes personales: el uso de Facebook de adolescentes rururbanos de Mendoza. *Redes: Revista hispana para el análisis de redes sociales*, 26(1), 97-123.
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/400769>
- Pérez, E. (2004). El mundo rural latinoamericano y la nueva ruralidad. *Nómadas (Col)*, 20, 180-193.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105117734017>
- Quílez Serrano, M., Vázquez recio, R. M. (2012). Aulas multigrado o el mito de la mala calidad de enseñanza en la escuela rural. *Revista Iberoamericana de Educación*, 59(Nº. Extra 2).
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4051787>
- Turner Martí, L., López Hurtado, J. (1988). *¿Cómo ampliar la comunicación en los niños de zonas rurales?* Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Instituto tecnológico de Santo Domingo.
<https://opacbiblioteca.intec.edu.do/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122313>
- Vera Noriega, J.A., Peña Meléndez, C.E. (2016). Prácticas docentes y educación multigrado en escuelas indígenas del Estado de Sonora, México. *Educación y Humanismo*. 18(31) (Julio - Diciembre), 225-240.
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/486234>
- Vitier, C. (2007). *Martí en la Universidad IV. Selección y prólogo de Cintio Vitier*. Editorial Félix Varela. La Habana.
<https://www.iberlibro.com/9789590701245/Marti-universidad-IV-Seleccion-prologo-9590701248/plp>

YouTube. [Historias de arte podcast] (4 de febrero de 2024). *El surrealista Wifredo Lam y su enigmática jungla*.
<https://youtu.be/CGhye9lg8DA>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.